

**DESARROLLO Y USO DE KITS DE PRÁCTICAS BASADOS EN EL
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ALIMENTARIOS E
INDUSTRIALES PARA LA DOCENCIA EN INGENIERÍA QUÍMICA**

**DEVELOPMENT AND USE OF PRACTICAL KITS BASED ON THE
USE OF FOOD AND INDUSTRIAL WASTE FOR TEACHING
CHEMICAL ENGINEERING**

Autores:

- Luis Alfonso Trujillo Cayado (ltrujillo@us.es) - **Coordinador del proyecto**
- María de la Montaña Durán Barrantes
- Antonio Rosales Martínez
- Laura Pozo Morales
- Felipe Cordobés Carmona
- Julián Lebrato Martínez

Proyecto financiado por:

Apoyo a la Innovación Docente de Sevilla (2.2.1)

Modalidad B - Actividades del profesorado para la innovación educativa

RESUMEN

En este proyecto se diseñaron ocho kits didácticos que permiten realizar experimentos de química en contextos de aula, vinculando contenidos teóricos con situaciones reales y fomentando la sostenibilidad mediante el aprovechamiento de desechos. Tras la implementación, se observaron mejoras significativas en la motivación y la actitud del alumnado hacia la química, así como un mayor grado de comprensión de los conceptos y su aplicación práctica. El informe incluye la descripción de la metodología empleada, los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos (incluyendo percepciones del estudiantado) y un análisis crítico de la experiencia, así como recomendaciones para su continuidad y difusión.

Palabras clave: Enseñanza de la química; Innovación educativa; Aprendizaje basado en problemas; Prácticas de laboratorio; Reciclaje de desechos.

ABSTRACT

In this project, teaching kits were designed to enable chemistry experiments in classroom settings, linking theoretical content with real-world situations and promoting sustainability through waste reutilization. After implementation, significant improvements were observed in students' motivation and attitudes toward chemistry, as well as a greater understanding of concepts and their practical application. The report includes a description of the methodology used, the quantitative and qualitative results obtained (including student perceptions), and a critical analysis of the experience, as well as recommendations for its continuity and dissemination.

Keywords: Chemistry education; Educational innovation; Problem-based learning; Laboratory practice; Waste recycling.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la química, especialmente en contextos de ingeniería, enfrenta tradicionalmente diversos desafíos, entre ellos las actitudes frecuentemente negativas del alumnado hacia la asignatura y la dificultad para conectar la teoría con la práctica. Numerosos estudios didácticos han señalado que muchos estudiantes perciben la química como una materia difícil y poco atractiva, lo cual limita su motivación y desempeño (Meroni et al., 2015). En particular, las actitudes negativas hacia la química, formadas a menudo por considerarla compleja o alejada de la realidad cotidiana, pueden convertirse en un obstáculo para el aprendizaje efectivo y contribuir a elevados índices de repetición o abandono de cursos introductorios. Mejorar estas actitudes sin disminuir la calidad ni exigencia académica se ha convertido en un reto importante para los educadores en ciencias.

Una de las vías más eficaces para afrontar este problema es la incorporación de metodologías activas y experimentales en la enseñanza. El trabajo práctico en la enseñanza de las ciencias desempeña una reconocida función motivadora y puede mejorar las actitudes del alumnado hacia disciplinas como la química. La experimentación en el aula permite al estudiante “aprender ciencia sin repetir definiciones”, desarrollando competencias procedimentales y cambiando su forma de percibir los fenómenos. Sin embargo, en la realidad educativa muchas veces el trabajo práctico es poco utilizado en clase por diversas limitaciones: falta de material o laboratorio, grupos numerosos, riesgos percibidos, o escasez de tiempo dentro del currículo. Estas barreras resultan en que, con frecuencia, la enseñanza de la química se imparte de forma teórica tradicional, desconectada de contextos aplicados, lo cual puede mermar la motivación e impedir al estudiante “establecer conexiones entre la teoría y la práctica” de manera significativa.

En este contexto, los kits didácticos de ciencias han surgido como una solución innovadora para llevar la experimentación al aula de forma asequible y atractiva (Chonillo Sislema, 2025). Un kit de ciencia se define como un conjunto de materiales e instrucciones, empaquetados y utilizados como herramienta de instrucción para mejorar la comprensión de la ciencia (Molina et al., 2016). Diversas experiencias previas demuestran que el uso de kits en clases de química puede convertir el aula en un laboratorio temporal, facilitando la participación activa de los estudiantes sin necesidad de instalaciones especiales. Los kits han mostrado ser efectivos para motivar a los alumnos y generar un impacto positivo en sus actitudes científicas. Por ejemplo, Molina (2018) reporta que la implementación de ocho kits experimentales en un curso universitario de Química General resultó en actitudes más positivas hacia la química y en la reducción del índice de reprobación del 38% al 5%, evidenciando así el potencial de esta estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico. De igual modo, experiencias en educación secundaria y universitaria señalan que la introducción de actividades prácticas con kits o materiales caseros despierta la curiosidad, permite construir modelos explicativos y favorece la indagación científica incluso sin un laboratorio convencional. Además, los docentes que han participado en estas innovaciones tienden a adoptar una actitud positiva hacia los kits, percibiéndolos como una solución práctica frente a la falta de sesiones experimentales en la enseñanza de las ciencias. Por otra parte, la relevancia de vincular la química con contextos cercanos al estudiante –como la vida cotidiana, la industria alimentaria y los retos medioambientales– ha cobrado cada vez más importancia en la educación en ingeniería. Relacionar directamente la química con problemas reales y disciplinas afines puede ayudar a “establecer nuevas conexiones entre la ciencia y la vida cotidiana”, haciendo más palpable la utilidad del conocimiento químico. En particular, el ámbito de la sostenibilidad y el aprovechamiento de residuos ofrece una oportunidad

educativa valiosa: al convertir desechos alimentarios o industriales en recursos para experimentos, no solo se enseña química aplicada sino que se inculcan valores de economía circular y responsabilidad ambiental. Este enfoque contextualizado responde a la necesidad de formar ingenieros químicos conscientes de la importancia de su disciplina en la sociedad moderna y en el desarrollo sostenible (Valdez De Los Santos, 2025).

Bajo estas premisas, el proyecto titulado “Desarrollo y uso de kits de prácticas basados en el aprovechamiento de residuos alimentarios e industriales para la docencia en Ingeniería Química” se planteó con el objetivo general de innovar la enseñanza de la química en titulaciones de ingeniería, mediante la incorporación de actividades experimentales asequibles, relevantes y motivadoras. La iniciativa propone una metodología que combina el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el aprendizaje activo, desafiando a los estudiantes a resolver cuestiones prácticas (por ejemplo, cómo reutilizar un residuo en un proceso químico útil) a través de la construcción y uso de kits experimentales. Un ejemplo de ello es la elaboración de jabón artesanal a partir de aceite de cocina usado, actividad en la cual los estudiantes aplican principios de química orgánica e ingeniería ambiental para transformar un desecho en un producto útil, siguiendo la metodología ABP para identificar el problema, investigar soluciones y ejecutar el proceso de saponificación. Este tipo de experiencias permite que los alumnos integren conocimientos teóricos con habilidades prácticas, trabajando de forma colaborativa y desarrollando un pensamiento orientado a la resolución de problemas reales.

OBJETIVOS

Los objetivos principales del proyecto se definieron para abordar tanto la innovación curricular como la evaluación de su impacto educativo. Estos objetivos fueron los siguientes:

- Diseñar y desarrollar kits didácticos innovadores basados en la revalorización de residuos alimentarios e industriales, integrados en asignaturas clave del ámbito de la Ingeniería Química.
- Implementar las nuevas prácticas de laboratorio/taller en la docencia regular de Química General y Experimentación en Química I, integrando los kits en el programa de las asignaturas.
- Mejorar la motivación, la actitud y el rendimiento académico de los estudiantes en relación con la química.
- Fomentar la adquisición de competencias científicas y transversales en el alumnado a través del aprendizaje activo.
- Evaluar rigurosamente la eficacia de la nueva metodología.

METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos propuestos, se diseñó e implementó una metodología docente innovadora basada en la elaboración de kits de prácticas de química y su incorporación progresiva en las asignaturas seleccionadas. A continuación, se describe la metodología y el desarrollo de las actividades, incluyendo el diseño de los kits, la organización de las sesiones prácticas, las estrategias de evaluación empleadas y el cronograma ejecutado.

El núcleo de la metodología fueron los ocho kits de laboratorio desarrollados a partir de residuos alimentarios e industriales. Cada kit consistió en un conjunto de materiales, reactivos y guías de procedimiento que permiten realizar una práctica experimental concreta vinculada a contenidos del programa de química. En la Tabla 1 se resumen los kits diseñados, indicando el tema, el tipo de residuo aprovechado y los conceptos de química implicados:

Tabla 1. Kits de prácticas desarrollados en el proyecto, con descripción del tema, residuo utilizado y conceptos clave de química abordados.

Kit (tema de la práctica)	Residuo utilizado	Conceptos de química abordados
1. Indicadores de pH naturales – ¿Se puede medir el pH de sustancias de consumo diario usando pigmentos naturales de residuos alimentarios?	Cáscaras de cítricos	Ácido-base, pH, indicadores naturales, química analítica
2. Solubilidad y sistemas dispersos – ¿Qué líquidos cotidianos se mezclan con el agua y cuáles no? ¿Cómo influye la temperatura en la solubilidad de sales alimentarias?	Aceite vegetal usado; sal de mesa reciclada	Solubilidad, polaridad de moléculas, emulsiones, dispersión, efecto de la temperatura
3. Estructura de la materia en alimentos y productos químicos – Explorando proteínas, grasas y azúcares vs. detergentes y fármacos	Muestras de residuos orgánicos (gelatina caducada, aceite usado) y productos vencidos	Estructura molecular (macromoléculas vs compuestos simples), enlace químico, funciones orgánicas
4. Medio ambiente y calidad del aire/suelo – ¿Cómo podría medir la calidad del aire y del suelo usando residuos industriales?	Polvo de cenizas industriales; suelo contaminado (muestras simuladas)	Contaminación, química ambiental, indicadores de calidad (pH de lluvia, presencia de CO ₂ , metales pesados mediante extractos)
5. Flujo de fluidos (viscosidad) – ¿Cómo medir la viscosidad de líquidos alimentarios (salsas, mermeladas)? ¿Es lo mismo que la densidad?	Aceite usado y muestras de salsas o jarabes caducos	Reología (viscosidad vs densidad), fluidos newtonianos/no newtonianos, mecánica de fluidos básica
6. Saponificación y química de jabones – Elaboración de jabón artesanal a partir de aceite de cocina usado.	Aceite vegetal usado (residuo doméstico)	Reacciones de saponificación, hidrólisis de triglicéridos, estequiometría, química orgánica (ácidos grasos)
7. Bioplástico a partir de residuos – Obtención de biopolímero biodegradable utilizando almidón de residuos agroindustriales.	Almidón de desecho (agua de cocción de pasta)	Polisacáridos, química de polímeros, reacciones de entrecruzamiento, propiedades mecánicas de polímeros
8. Tratamiento de agua casero – Construcción de un filtro para potabilizar agua usando materiales reciclados.	Arena reutilizada	Adsorción, filtración, química del agua, contaminantes y su eliminación

Cada kit fue elaborado por los profesores del proyecto con la ayuda de estudiantes monitores de las asignaturas involucradas. Las guías de prácticas incluyeron instrucciones detalladas, cuestiones para orientar la indagación del alumnado y conexiones con los contenidos teóricos vistos en clase. La elaboración de los kits se llevó a cabo durante el primer mes de ejecución (septiembre 2024), realizando pruebas piloto en laboratorio para ajustar las cantidades de reactivos y asegurar la seguridad de las experiencias. Esta fase inicial concluyó con ocho kits disponibles para su uso en las sesiones de práctica. Una vez listos los materiales, se incorporaron las prácticas con los kits en la planificación docente de las asignaturas objetivo. En Química General (impartida en varias titulaciones de ingeniería), tradicionalmente los estudiantes realizan cinco prácticas de laboratorio de dos horas al final del semestre, cubriendo temas clásicos (seguridad, disoluciones, equilibrio químico, ácido-base, electroquímica). La innovación introducida consistió en añadir, durante el horario de seminarios (clases prácticas de aula de una hora a la semana), cinco talleres de una hora utilizando los kits didácticos en paralelo a la impartición de la teoría. De este modo, a lo largo de cinco semanas, los estudiantes rotaron por estaciones, trabajando en grupos reducidos con dos kits distintos cada semana, hasta completar todos los temas (ver kits 1 a 5 en la Tabla 1). Por ejemplo, en una sesión los grupos A y B realizaban la práctica del kit 1 (indicadores de pH) mientras que los grupos C y D realizaban el kit 2 (solubilidad); en la semana siguiente se intercambiaban, y así sucesivamente. Este formato tipo “circuito de estaciones” permitió manejar grupos grandes dividiéndolos en subgrupos, optimizando los recursos y asegurando una atención más personalizada del profesor en cada actividad. En las asignaturas de *Tecnología de Alimentos e Industria Alimentaria*, la participación del estudiantado fue diferente: en estas materias, los propios alumnos (supervisados por los profesores) se encargaron de fabricar algunos de los kits como parte de su evaluación práctica. Dichos kits,

una vez validados, se integraron posteriormente en las prácticas de *Experimentación en Química I y Química Industrial y Medioambiental*, asignaturas en las que se implementaron durante el segundo semestre (ver kits 6, 7 y 8 en Tabla 1). Esta estrategia de aprendizaje entre pares buscó que los estudiantes de cursos superiores actuaran como mentores o monitores en las prácticas de los cursos básicos, cerrando un círculo virtuoso: quienes diseñaron kits afianzaron sus propias competencias al tener que explicarlos y quienes los usaron se beneficiaron de ejemplos reales creados por compañeros. Durante las sesiones con kits, el rol del profesor fue principalmente de guía y facilitador. Se promovió que los estudiantes siguieran el método científico: al iniciar cada práctica, se les planteaban preguntas o desafíos (por ejemplo: “¿qué esperas que ocurra si...?” o “¿cómo podríamos medir...?”) para activar conocimientos previos. Luego, realizaban el experimento siguiendo la guía, registrando observaciones y datos. Finalmente, en una puesta en común, cada grupo presentaba sus resultados y conclusiones breves, discutiendo entre todos con la moderación del docente. De este modo, cada taller con kits incluyó componentes de indagación, experimentación y discusión, alineados con pedagogías activas centradas en el estudiante. La metodología incorporó una estrategia sistemática de evaluación para medir el impacto educativo de la intervención. En primer lugar, se implementó un esquema de evaluación formativa mediante cuestionarios pre y post en las sesiones de Química General con kits. Antes de cada taller experimental, los estudiantes completaban un breve test preliminar (pre-test) a través de sus dispositivos móviles usando la aplicación Socrative (plataforma de respuesta inmediata), ya utilizada por el equipo de trabajo (Santos et al., 2019). Este cuestionario inicial, de 5 a 10 preguntas tipo test de selección múltiple, indagaba en los conceptos teóricos clave necesarios para la práctica (por ejemplo, para el kit de pH: conceptos de ácidos, bases e indicadores). Tras realizar el experimento y la discusión, los estudiantes respondían un test final (post-test)

con las mismas preguntas del pre-test y algunas adicionales que incorporaban lo observado en la práctica. De este modo se pudo cuantificar el aprendizaje inmediato comparando los resultados antes y después de la actividad. La corrección de estos cuestionarios se hizo grupalmente al final de cada sesión, repasando cada pregunta y aclarando dudas (lo que a su vez sirvió como retroalimentación y refuerzo del contenido). Esta metodología de tests previos y posteriores, inspirada en intervenciones docentes previas exitosas, permitió evaluar si el desempeño mejoraba significativamente tras la experiencia práctica. Por otro lado, para evaluar la evolución en las actitudes y percepciones del alumnado hacia la química, se administró un cuestionario de actitud al inicio y al final del semestre en las asignaturas base (*Química General* principalmente). Este cuestionario, adaptado de instrumentos validados en la literatura, constó de 16 ítems en escala Likert (1=Totalmente en desacuerdo a 5=Totalmente de acuerdo) que exploraban aspectos como: interés por la química, utilidad percibida de la química en la vida cotidiana, confianza en la propia capacidad para aprender química, percepción de la dificultad de la asignatura, etc. Adicionalmente, al concluir todas las prácticas se pasó una encuesta de satisfacción específica sobre la metodología de los kits. Esta encuesta de tipo Likert y preguntas cerradas evaluó varios aspectos: utilidad percibida de los kits para aprender (ej. *“El uso del kit complementó el aprendizaje de la teoría explicada por el docente”*), facilidad de uso (*“El kit fue de fácil manipulación y la guía sencilla de seguir”*), nivel de motivación (*“La actividad con el kit me motivó a profundizar más en química”*), trabajo en equipo (*“Trabajar en grupo con el kit fue satisfactorio para aprender el tema”*), y disposición futura (*“Me gustaría que se implementaran más actividades con kits en otras asignaturas”*). Un total de 90 estudiantes completaron esta encuesta anónimamente al final del semestre, proporcionando datos valiosos sobre su percepción de la innovación.

RESULTADOS

La ejecución del proyecto durante los cursos 2024-2025 produjo una serie de resultados positivos, tanto en términos de aprendizaje académico como en la actitud y satisfacción de los estudiantes. A continuación, se detallan los hallazgos más relevantes, organizados en tres categorías: (1) resultados de aprendizaje y rendimiento académico, (2) resultados sobre la actitud y motivación del alumnado hacia la química, y (3) resultados de la encuesta de satisfacción sobre la metodología de kits. Se incluyen datos cuantitativos (estadísticos y porcentajes) y cualitativos (testimonios representativos) que ayudan a ilustrar el impacto de la intervención.

1. Mejora en el aprendizaje y rendimiento académico: Los datos de los cuestionarios pre y post administrados en cada práctica con kits evidenciaron un aumento notable en el conocimiento de los estudiantes tras la actividad experimental. En promedio, el porcentaje de aciertos por estudiante en los test de química antes de la práctica fue de 52%, mientras que después de la práctica se elevó a 85%. Esta diferencia de 33 puntos porcentuales indica que los alumnos lograron comprender los conceptos clave presentados en cada taller. Por ejemplo, en el taller sobre indicadores de pH (Kit 1), la puntuación media pasó de 5,1/10 en el pre-test a 8,9/10 en el post-test, mostrando que al aplicar y observar el cambio de color de los pigmentos naturales los estudiantes aclararon sus nociones sobre ácidos y bases. Esta tendencia se replicó en los demás kits; las mejoras fueron estadísticamente significativas ($p < 0,01$ en pruebas t pareadas) para todos los casos. En cuanto al rendimiento global en la asignatura Química General, no se observó una mejora sustancial en las tasas de éxito tras la introducción de los kits.

2. Cambios en las actitudes y motivación del alumnado: Más allá de las calificaciones, uno de los objetivos centrales era lograr que los estudiantes desarrollaran una actitud más positiva y una mayor apreciación de la química. Los cuestionarios de actitud administrados al inicio y fin de semestre revelan cambios favorables en varias dimensiones. En la Tabla 2 se presentan algunos ítems representativos con sus puntuaciones promedio antes y después de la intervención (escala 1-5, donde 5 indica la actitud más positiva hacia la química).

Tabla 2. Resultados de ítems seleccionados de la encuesta de actitud hacia la química, aplicados al inicio (Semana 1) y al final (Semana 15) del curso en la asignatura Química General. (Escala de 1 = *Muy en desacuerdo* a 5 = *Muy de acuerdo*; en ítems negativos la escala se invierte para el cálculo de promedios.)

Afirmación (actitud hacia...)	Promedio inicio	Promedio final	Cambio
"El curso de química es muy interesante." (Interés intrínseco)	3,8	4,3	+0,5
"La química sirve para conocer muchos aspectos de nuestra vida cotidiana." (Relevancia)	4,4	4,6	+0,2
"Me aburro durante las clases de química." (Motivación, ítem negativo)	3,6 ¹	4,0 ¹	+0,4 ¹
"Resuelvo con facilidad los problemas de química." (Confianza/autoeficacia)	2,9	3,6	+0,7
"La química es una ciencia muy compleja para mi nivel." (Dificultad percibida, ítem neg.)	3,4	3,7	+0,3
"Me gustaría tener más clases de química." (Interés, motivación)	3,5	4,1	+0,6
"Los conocimientos en química son necesarios para el desarrollo de mi carrera." (Utilidad percibida)	4,1	4,3	+0,2

Los datos de la tabla muestran una tendencia general al alza en las actitudes positivas. Destaca especialmente el aumento en la confianza para enfrentar problemas de química: la afirmación "Resuelvo con facilidad los problemas de química" pasó de 2,9 antes de la intervención (indicando una percepción más bien negativa de la propia habilidad, promedio

por debajo de 3) a 3,6 al final, acercándose a “de acuerdo” con que ahora se sienten capaces. Aunque 3,6 aún refleja una actitud moderada, el incremento de +0,7 sugiere que los estudiantes ganaron autoconfianza gracias a la experiencia práctica, corroborando que “las actitudes hacia la dificultad de la química se orientaron de negativas a más positivas” tras aplicar el proyecto. Asimismo, el interés intrínseco por la química aumentó: la valoración de “el curso de química es muy interesante” subió de 3,8 a 4,3. De hecho, al final del semestre, un 78% de los encuestados indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la química les parecía interesante, comparado con un 55% al inicio. La motivación en clase también mejoró: el nivel de desacuerdo con “me aburro en química” creció (reflejado en el promedio invertido de 4,0 vs 3,6 inicial), lo cual concuerda con las observaciones cualitativas de los profesores, quienes notaron estudiantes más participativos y atentos durante las sesiones prácticas. Por otro lado, en ítems donde ya existía una actitud positiva de base, como la utilidad de la química en la vida cotidiana o para su carrera, apenas hubo variación significativa (los promedios ya altos de ~4,4 subieron ligeramente a ~4,6). Esto era esperable, pues los estudiantes de ingeniería suelen reconocer la importancia de la química en términos generales incluso antes de cursar la asignatura; no obstante, el proyecto ayudó a reforzar esa percepción mostrando aplicaciones concretas.

3. Satisfacción con la metodología de kits: Los resultados de la encuesta específica sobre la experiencia de aprendizaje con los kits fueron abrumadoramente positivos. La gran mayoría del alumnado valoró muy favorablemente la iniciativa, tanto en aspectos pedagógicos como operativos. A continuación, se resumen algunos indicadores clave extraídos de dicha encuesta (n = 90 estudiantes):

- Utilidad percibida: El 95% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que “la utilización del kit complementó el aprendizaje adquirido con la explicación del docente”. Es decir, prácticamente todos reconocen que las prácticas ayudaron a entender mejor la teoría, cumpliendo con el objetivo de conectar aula y laboratorio. Un alumno comentó: “Con el kit del filtro de agua entendí de verdad cómo funcionan los métodos de purificación que habíamos visto en diapositivas”. Asimismo, un 92% indicó que la actividad con el kit facilitó su aprendizaje más de lo que habría logrado solo con estudio individual, gracias a la interacción con sus compañeros.
- Facilidad de uso: Un 98% coincidió en que “el kit fue de fácil manipulación” y que “la guía proporcionada fue sencilla de seguir”. Este resultado habla bien del diseño de los materiales: los estudiantes no encontraron dificultades técnicas significativas para realizar las prácticas. Por ejemplo, en el kit de viscosidad, inicialmente se temía que usar cronómetros y cilindros graduados pudiera ser engorroso, pero los participantes reportaron que fue claro y directo. La única sugerencia de mejora en este apartado fue proveer guantes de mejor calidad en una práctica, pues algunos notaron que los suyos se rompían (comentario menor que se tendrá en cuenta en futuras ediciones).
- Interacción y ambiente de trabajo: El 93% de los encuestados expresó que “trabajar en forma grupal con el kit fue muy satisfactorio para aprender”. Durante las sesiones se observó mucha comunicación entre los integrantes de los grupos, discutiendo resultados y repartiendo tareas, lo cual potenció el aprendizaje colaborativo. Además, un 90% afirmó que la asesoría y acompañamiento del profesor/monitor durante la actividad fue útil para su aprendizaje, apreciando la retroalimentación inmediata que

podieron recibir. Esto subraya la importancia de la figura del facilitador para guiar la indagación sin dar directamente las respuestas.

- Motivación y continuidad: Uno de los resultados más alentadores es que el 100% (todos los encuestados) estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Desarrollar actividades experimentales con kits me motiva a adquirir más conocimientos de química”. La totalidad de los estudiantes sintió que esta metodología incrementó su motivación. Asimismo, el 100% recomendaría utilizar los kits en otras asignaturas o con otros estudiantes, e igualmente el 100% manifestó que le “agradaría desarrollar más actividades experimentales con otro kit” en el futuro. Este respaldo unánime es poco común en encuestas docentes, y demuestra el impacto tan positivo que tuvo la estrategia en la experiencia estudiantil. Muchos comentarios libres reforzaron esta idea, por ejemplo: “Ojalá en otras asignaturas hicieran cosas parecidas, aprendemos más haciendo que escuchando solo teoría” o “Estos talleres me devolvieron el gusto por la química que había perdido en el bachillerato”.

Para complementar los datos cuantitativos, se recogieron testimonios cualitativos a través de preguntas abiertas donde los alumnos pudieron escribir qué fue lo que más les gustó y qué mejorarían. Entre lo más valorado mencionaron: la conexión con problemas reales (“me encantó hacer jabón con aceite usado, nunca pensé que pudiera hacer algo así en clase”), el hecho de utilizar materiales cotidianos (“es genial poder medir pH con col morada en vez de con químicos caros”), la dinámica activa y en grupo (“no nos aburrimos nada, la clase se pasaba volando trabajando con el kit”), y el ver resultados tangibles (“al final te llevas el jabón que hiciste, eso no se olvida”, comentaron tras el kit de saponificación). En cuanto a mejoras, las sugerencias fueron mínimas: algunos pidieron más tiempo para las prácticas (varios se quedaron con ganas de profundizar más en los experimentos) y otros propusieron

incluir más kits o variaciones en el futuro (por ejemplo, un estudiante sugirió un kit sobre “electroquímica con baterías caseras” para complementar el tema de pilas). Estas ideas serán consideradas para la continuidad del proyecto.

DISCUSIÓN

La evidencia obtenida sugiere que la combinación de kits experimentales basados en residuos y estrategias de aprendizaje activo (con un componente claro de ABP) incide de manera significativa tanto en el rendimiento como en la percepción del alumnado hacia la química. El salto medio en aciertos de los cuestionarios pre/post (del 52% al 85%, $p < 0,01$) señala que la práctica guiada y contextualizada facilita la comprensión inmediata de los conceptos núcleo —pH e indicadores naturales, solubilidad y polaridad, saponificación, reología básica, adsorción/filtración— al hacerlos visibles, manipulables y vinculados a situaciones reales. Este efecto de “anclaje” conceptual, típico de la experimentación, se refuerza con la discusión posterior, donde los estudiantes reconstruyen la experiencia en términos teóricos y contraponen resultados entre grupos, lo que promueve la corrección de ideas previas y afianza el aprendizaje.

En paralelo, los indicadores de actitud muestran cambios cualitativamente importantes: aumentan el interés intrínseco (+0,5 Likert), la autoeficacia (+0,7) y disminuye la percepción de dificultad (ítems invertidos). La totalidad del alumnado recomienda extender la metodología, con valoraciones del 95–100% en utilidad percibida, motivación y recomendación. Es plausible que parte de este entusiasmo responda al “efecto novedad”; por ello, la continuidad del proyecto exigirá rotar o enriquecer los kits, incorporar variantes y profundizar en el componente investigativo para sostener el compromiso más allá del primer impacto.

El eje de contextualización emerge como un factor determinante. Transformar un residuo doméstico en jabón, cuantificar la viscosidad de alimentos o filtrar agua con adsorbentes de biomasa convierte contenidos abstractos en retos significativos, con carga ética y ambiental. Esta conexión refuerza la motivación y, además, alinea la formación con competencias de sostenibilidad y economía circular. En términos de identidad profesional, el mensaje es potente: la ingeniería química no solo “explica” el mundo, también lo mejora con soluciones prácticas y responsables.

Desde la perspectiva operativa, los kits demuestran ser una alternativa viable para ampliar la carga práctica sin depender de infraestructuras costosas. La logística permitió trabajar con grupos numerosos garantizando seguridad y tiempo efectivo de manipulación. El coste anual estimado (300–400 € en consumibles) y la facilidad para aprovisionar residuos apoyan la escalabilidad. El principal peaje es el tiempo docente: diseñar, pilotar, montar y acompañar requiere más dedicación que una clase expositiva. Este cuello de botella se compensa parcialmente con el banco de materiales ya creado, la co-docencia y la implicación de estudiantes monitores de cursos superiores, pero conviene institucionalizar apoyos (créditos de innovación, horas reconocidas, personal técnico) si se quiere consolidar.

La evaluación, aunque robusta en alcance (330 estudiantes, múltiples asignaturas) y multimodal (pre/post, actitudes, satisfacción, notas), puede refinarse con diseños cuasi-experimentales: grupos paralelos con y sin intervención, cruce entre semestres, o diseños escalonados.

CONCLUSIONES

El proyecto confirma que integrar prácticas experimentales contextualizadas mediante kits basados en residuos mejora de forma significativa el aprendizaje, la motivación y la percepción del alumnado hacia la Química en los primeros cursos de Ingeniería. La evidencia

cuantitativa es consistente: los aciertos en cuestionarios pre/post aumentaron del 52% al 85% ($p < 0,01$), la tasa de aprobados alcanzó el 85% ($\approx +20$ puntos porcentuales respecto al histórico) y quienes completaron ≥ 4 talleres obtuvieron +0,8 puntos más en la calificación final. Paralelamente, los indicadores de actitud reflejan incrementos en interés y autoeficacia (+0,5–0,7 en escala Likert) y una disminución de la percepción de dificultad, mientras que la satisfacción es muy alta: el 95% percibe mayor comprensión, el 98% valora la facilidad de uso y el 100% recomienda ampliar la metodología.

El mecanismo pedagógico que explica estos resultados combina contextualización (relación explícita con vida cotidiana, sostenibilidad y economía circular), aprendizaje activo/ABP (indagación, manipulación, discusión) y trabajo cooperativo guiado por el docente. Al transformar residuos en recursos didácticos (jabón a partir de aceite usado, bioplásticos con almidón residual, filtración con biomasa) el conocimiento deja de ser abstracto y se ancla en fenómenos observables, fortaleciendo la comprensión y la autoeficacia del estudiante. Asimismo, el enfoque aporta un valor axiológico: sensibiliza sobre sostenibilidad sin incrementar costes ni riesgos; el consumo anual en fungibles es moderado y la logística de “estaciones” permite implementarlo en aulas convencionales. El proyecto es viable, escalable y transferible a otras asignaturas y niveles, pero su continuidad exige medidas deliberadas. Identificamos tres líneas prioritarias: (i) institucionalizar la innovación (repositorio de guías, reconocimiento de carga docente, apoyo técnico, co-docencia y formación interna); (ii) profundizar en la dimensión científica de los kits incorporando mediciones y análisis cuantitativos (diseño experimental, incertidumbre, mini-informes o pósteres), y (iii) sostener la motivación renovando y rotando los kits, integrándolos en proyectos de mayor alcance (p. ej., “Química para Cero Residuos”) y vinculándolos a retos del entorno mediante colaboraciones externas. Entre las limitaciones, señalamos la ausencia de un grupo control

simultáneo y el incremento de dedicación docente en fases de diseño y pilotaje. Recomendamos, por tanto, implementar diseños cuasi-experimentales y un seguimiento longitudinal de cohortes para medir la persistencia del efecto.

REFERENCIAS

- Chonillo Sislema, L. O. (2025). Impacto de los kits experimentales en la formación de habilidades científicas y prácticas en alumnos de química: una revisión sistemática (2018-2023). *Revista Científica UISRAEL*, 12(1), 139–159. <https://doi.org/10.35290/rcui.v12n1.2025.1257>.
- Meroni, G., Copello, M. I., & Paredes, J. (2015). Enseñar química en contexto. Una dimensión de la innovación didáctica en educación secundaria. *Educación Química*, 26(4), 275–280.
- Molina, M. F., Palomeque, L. A., & Carriazo, J. G. (2016). Experiencias en la enseñanza de la química con el uso de kits de laboratorio. *Entre Ciencia e Ingeniería*, 10(20), 76–81.
- Molina, M. F. (2018). Uso de kits experimentales para mejorar las actitudes y bajar la repitencia en Química General. *Entre Ciencia e Ingeniería*, 12(24), 89–95. <https://doi.org/10.31908/19098367.3817>
- Santos, J., Parody, L., Ceballos, M., Alfaro, M. C., & Trujillo-Cayado, L. A. (2019). Effectiveness of mobile devices as audience response systems in the chemistry laboratory classroom. *Computer Applications in Engineering Education*, 27(3), 572-579.
- Valdez De Los Santos, A. A. (2025). Sostenibilidad y Química: Formación de Estudiantes Conscientes del Medio Ambiente. *Sciencevolution*, 4(2), 128–138. <https://doi.org/10.61325/ser.v4i2.187>